

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613305>

УДК 519.863

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА НА МАШИНЕ ЛИСТОВОЙ РЕЗКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

А.Ф. Таваева,

к.т.н.,

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова»,
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина»,
г. Екатеринбург

Аннотация: В работе рассматривается вопрос применения алгоритма для построения кратчайшего пути режущего инструмента на машине листовой резки с ЧПУ для решения практических задач. В качестве алгоритма выбран алгоритм поиска кратчайшего пути режущего инструмента для раскройной карты с треугольными деталями с использованием мультиконтурной резки. На раскройном листе из треугольных заготовок формируем группы («блоки») заготовок, заготовки располагаются с использованием совмещенного реза, каждая группа вырезается с использованием одной точки врезки. В результате работы алгоритма для построения кратчайшего пути режущего инструмента получаем маршрут резки треугольных деталей из листового материала на машине с ЧПУ. В работе предлагаемый алгоритм сравнивается со стандартной резкой «по замкнутому контуру» и с «цепной» резкой для раскройных карт с треугольными заготовками. Проводится сравнительный анализ эффективности применения алгоритма для построения кратчайшего пути режущего инструмента для треугольных заготовок по сравнению с интерактивными методами проектирования.

Ключевые слова: листовая резка, машина листовой резки с ЧПУ, оптимизация маршрута резки, оптимальный маршрут, техники резки на машине с ЧПУ, мультиконтурная резка

APPLICATION OF SHORTEST CUTTING TOOL PATH ALGORITHM FOR SHEET CUTTING MACHINE WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL FOR SOLVING PRACTICAL ISSUES

A.F. Tavaeva,
Ph. D,

JSC «PA «Ural Optical and Mechanical Plant named after Mr. E.S. Yalamov»,
Ural Federal University,
Yekaterinburg

Annotation: The problem of application of shortest cutting tool path algorithm for sheet cutting machine with CNC for solving practical issues is considered in this article. The algorithm of shortest cutting tool path search for triangle parts using multi-contour cutting technique is considered. The groups of triangle parts are formed at the nesting cards. Inside each group the parts are nested by using common cut, the cutting of each group is done by one piercing without air motion of tool. Based on this algorithm we get the cutting tool path for the triangle parts for sheet cutting machine with CNC. In this article the considered algorithm is compared with standard and "chained" cutting techniques. The comparative analysis of algorithm application effectiveness for shortest cutting path search is performed.

Keywords: sheet cutting, sheet cutting machine with computer numerical control, optimization of cutting path, optimal path, cutting techniques, multi-contour cutting

В настоящее время в процессе разработки управляющих программ (далее по тексту УП) в системах автоматизированного проектирования (далее по тексту САПР) для машин листовой резки с ЧПУ возникают актуальные оптимизационные задачи. Одна из них – минимизация времени и стоимости процесса резки контуров деталей из листового материала. При моделировании маршрута резки пользователям САПР зачастую приходится применять интерактивные методы проектирования УП, поскольку существующие алгоритмы, реализованные в автоматическом режиме, зачастую не позволяют генерировать оптимальные УП. Также следует отметить, что существующие автоматические алгоритмы генерации УП не позволяют применять специальные способы резки. В свою очередь следует отметить, что применение специальных техник резки (например, совмещенный рез, резка змейкой, «цепная» резка) позволяет уменьшать длину рабочего и холостого хода режущего инструмента, а также количество точек врезки. Поэтому проблема разработки алгоритмов маршрутизации режущего инструмента, которые бы обеспечивали минимизацию стоимости и времени процесса резки, остается актуальной.

Разработкой алгоритмов маршрутизации занимаются как отечественные, так и зарубежные ученые. Предлагаемые в настоящее время

алгоритмы в большинстве основаны на применении стандартной техники резки «по замкнутому контуру» [1-6]. При этом можно отметить недостаточность работ по проблеме применения специальных техник резки при проектировании УП [7-9]. Как показывают исследования [9, 10], применение специальных техник резки в САПР УП позволяют значительно уменьшать стоимость и время процесса резки по сравнению с резкой «по замкнутому контуру».

В настоящее время все техники фигурной резки на машинах с ЧПУ можно разделить на три класса, используя понятие сегмента резки (под сегментом резки понимается траектория перемещения режущего инструмента от точки врезки до точки выключения инструмента) [11]:

1. Резка по замкнутому контуру (стандартная резка). В этом случае сегмент резки содержит ровно один контур заготовки, который вырезается целиком.
2. Мультисегментная резка. В этом случае для вырезки одного контура используется не менее двух сегментов резки.
3. Мультиконтурная резка. Резка предполагает вырезку нескольких контуров в одном сегменте.

Как было отмечено выше, вопросы применения специальных техник резки в алгоритмах автоматического построения маршрута резки с целью уменьшения стоимости и времени процесса резки на машинах с ЧПУ, остаются актуальными в настоящее время. При этом применение специальных техник резки и формирование групп однотипных заготовок на этапе проектирования раскроя листовых материалов на фигурные заготовки можно интерпретировать, как методы формирования наборов базовых сегментов для последующего решения задач оптимизации [12]. Поэтому в работе [13] была предложена методика мультиконтурной резки для групп треугольных деталей. Треугольные заготовки объединяются в группы, где внутри каждой группы заготовки располагаются с использованием одной точки врезки и с применением совмещенного реза, то есть формируются базовые сегменты для последующего решения задач оптимизации маршрута резки средней и большой размерности. Алгоритм для автоматического построения кратчайшего пути режущего инструмента с использованием упомянутой выше методики был предложен в работе [14].

В настоящей статье рассматривается вопрос применения алгоритма, описанного в [14], для решения практических задач в раскройно-заготовительном производстве при раскрое листового материала треугольными заготовками на оборудовании с ЧПУ. С этой целью были спроектированы раскройные карты с треугольными заготовками (рис. 1). Для раскройных карт на рисунке 1 маршрут резки строился с применением стандартной техники резки, «цепной» резки и с использованием техники

мультиконтурной резки с совмещенным резом, описанной в [13] для треугольных заготовок. Для случаев стандартной и «цепной» резки маршрут строился в интерактивном режиме, для случаев мультиконтурной резки с совмещенным резом маршрут резки строился в автоматическом режиме с использованием алгоритма, описанного в работе [14].

а

б

Рисунок 1 – Раскройная карта с треугольными заготовками:
а) №1; б) №2

В результате построения маршрута резки были получены значения длины рабочего хода режущего инструмента L_{on} и количества точек врезки N_{pt} , которые приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительная таблица значений параметров резки

Параметры резки	Стандартная резка	«Цепная» резка	Мультиконтурная резка с совмещенным резом
Раскройная карта № 1			
N_{pt} , шт	17	8	2
L_{on} , м	24,6	24,7	16,9
Раскройная карта № 2			
N_{pt} , шт	45	30	19
L_{on} , м	35,7	35,9	24,8

Как видно из таблицы 1, алгоритм, предложенный в работе [14] позволяет в автоматическом режиме проектировать маршрут резки, минимизируя значения параметров процесса резки – количество точек врезки N_{pt} и длину рабочего хода режущего инструмента L_{on} .

Таблица 2 – Сравнительная таблица значений стоимости резки F_{cost}

Параметры резки	Стандартная резка	"Цепная" резка	Мультиконтурная резка с совмещенным резом [13]
Раскройная карта № 1, 12X18H10T, $\Delta = 1$ мм			
F_{cost} , руб	656,3	636,1	426,9
Раскройная карта № 2, 12X18H10T, $\Delta = 1$ мм			
F_{cost} , руб	1002,9	970,2	666,3
Раскройная карта № 1, 12X18H10T, $\Delta = 3$ мм			

Параметры резки	Стандартная резка	"Цепная" резка	Мультиконтурная резка с совмещенным резом [13]
F_{cost} , руб	2020,8	1950,9	1305,3
Раскройная карта № 2, 12X18Н10Т, $\Delta = 3$ мм			
F_{cost} , руб	3107,1	2993,1	2053,2
Раскройная карта № 1, 12X18Н10Т, $\Delta = 5$ мм			
F_{cost} , руб	5194,7	5044,6	3386,4
Раскройная карта № 2, 12X18Н10Т, $\Delta = 5$ мм			
F_{cost} , руб	7921,8	7678,2	5272,1

Из рассмотренных примеров видно, что в результате построения маршрута резки с помощью автоматического алгоритма для поиска кратчайшего пути для треугольных заготовок, количество точек врезки сокращается до 88 % (раскройная карта № 1), длина рабочего хода режущего инструмента – до 30 % по сравнению со стандартной резкой. По сравнению с «цепной» резкой N_{pt} сокращается до 75 %. Расчет стоимости резки для рассмотренных примеров был выполнен с использованием методики, описанной в [10]. Расчет стоимости выполнен на примере листового материала нержавеющей стали марки 12X18Н10Т различной толщины ($\Delta = 1-5$ мм). Результаты расчета приведены в таблице 2.

В статье рассмотрен вопрос применения алгоритма для автоматического построения кратчайшего пути режущего инструмента на машине листовой резки с ЧПУ при решении практических задач в раскройно-заготовительном производстве при раскрое листового материала треугольными заготовками. Проведен сравнительный анализ эффективности применения алгоритма для построения кратчайшего пути режущего инструмента для треугольных заготовок по сравнению с интерактивными методами проектирования (которые основаны на стандартной и «цепной» резке). Рассматриваемый алгоритм позволяет в автоматическом режиме проектировать маршрут режущего инструмента и обеспечивает минимизацию стоимости процесса резки.

Список литературы

- [1] Мурзакаев Р.Т. Применение метаэвристических алгоритмов для минимизации длины холостого хода режущего инструмента. / Р.Т. Мурзакаев, В.С. Шилов, А.В. Бурьлов // Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы управления. – 2015. № 14. 123-136 с.
- [2] Ченцов А.А. Задача последовательного обхода мегаполисов. / А.А. Ченцов, А.Г. Ченцов // Вестник ТГУ. – 2014. № 2(19). 454-475 с.
- [3] Ченцов А.А. Обобщенная модель курьера с дополнительными ограничениями. / А.А. Ченцов, А.Г. Ченцов // Вестник ЮУрГУ. Математическое моделирование и программирование. – 2016. № 9(1). 46-58 с.
- [4] Castelino K. Optimization for minimizing airtime during machining. / K. Castelino // Journal of Manufacturing Systems. – 2003. № 22(3). 173-180 с.
- [5] Petunin A.A. On the new algorithm for solving continuous cutting problem. / A.A. Petunin // IFAC-PapersOnLine. – 2019. № 52(13). 2320-2325 с.
- [6] Петунин А.А. Новый алгоритм построения кратчайшего пути обхода конечного множества непересекающихся контуров на плоскости. / А.А. Петунин, Е.Г. Полищук, С.С. Уколов // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2021. № 1. 149-165 с.
- [7] Wah P. Tool path optimization in layered manufacturing. / P. Wah // IE Transactions. – 2002. № 34(4). 335- 347 с.
- [8] Petunin A.A. General model of tool path problem for the CNC sheet cutting machines. / A.A. Petunin // IFAC – PapersOnLine. – 2019. № 52 (13). 2662-2667 с.
- [9] Верхотуров М.А. Математическое обеспечение задачи оптимизации пути режущего инструмента при плоском фигурном раскрое на основе цепной резки. / М.А. Верхотуров // Вестник УГАТУ. Управление, ВТиТ. – 2008. № 2 (27). 123-130 с.
- [10] Таваева А.Ф. Точное вычисление стоимости резки заготовок из листового материала на машине лазерной резки с ЧПУ в задаче оптимизации маршрута перемещения режущего инструмента. / А.Ф. Таваева, А.А. Петунин // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2018. № 4(23). 298-312 с.
- [11] Петунин А.А. О классификации техник фигурной листовой резки для машин с ЧПУ и одной задаче маршрутизации инструмента. / А.А. Петунин, В.И. Кротов // Материаловедение. Машиностроение. Энергетика: сборник научных трудов. – 2015. 466-475 с.
- [12] Петунин А.А. Оптимальная маршрутизация инструмента машин фигурной листовой резки с числовым программным управлением. / А.А. Петунин, А.Г. Ченцов, П.А. Ченцов // Математические модели и алгоритмы. – Екатеринбург. Изд-во Урал. Ун-та. 2020. 247 с.

[13] Таваева А.Ф. Применение мультиконтурной резки в алгоритмах построения кратчайшего пути режущего инструмента. / А.Ф. Таваева // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2021. № 9(3).

[14] Таваева А.Ф. Алгоритма поиска кратчайшего пути режущего инструмента для раскройной карты с треугольными деталями на машине листовой резки с ЧПУ. / А.Ф. Таваева // Инновационные научные исследования. – 2022. № 2-2(16). 67-76 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Murzakaev R.T. Application of metaheuristic algorithms to minimize the length of the idle stroke of the cutting tool. / R.T. Murzakaev, V.S. Shilov, A.V. Burylov // Bulletin of PNRPU. Electrical engineering, information technologies, control systems. – 2015. No. 14. 123-136 p.

[2] Chentsov A.A. The problem of sequential bypass of megacities. / A.A. Chentsov, A.G. Chentsov // Bulletin of TSU. – 2014. No. 2(19). 454-475 p.

[3] Chentsov A.A. Generalized courier model with additional restrictions. / A.A. Chentsov, A.G. Chentsov // Bulletin of SUSU. Mathematical modeling and programming. – 2016. No. 9(1). 46-58 p.

[4] Castelino K. Optimization for minimizing airtime during machining. / K. Castelino // Journal of Manufacturing Systems. – 2003. No. 22(3). 173-180 p.

[5] Petunin A.A. On the new algorithm for solving continuous cutting problem. / A.A. Petunin // IFAC-PapersOnLine. – 2019. No. 52(13). 2320-2325 p.

[6] Petunin A.A. A new algorithm for constructing the shortest path around a finite set of non-intersecting contours on the plane. / A.A. Petunin, E.G. Polishchuk, S.S. Injections // Izvestiya SFU. Technical science. – 2021. No. 1. 149-165 p.

[7] Wah P. Tool path optimization in layered manufacturing. / P. Wah // IIE Transactions. – 2002. No. 34(4). 335-347 p.

[8] Petunin A.A. General model of tool path problem for the CNC sheet cutting machines. / A.A. Petunin // IFAC – PapersOnLine. – 2019. No. 52 (13). 2662-2667 p.

[9] Verkhoturov M.A. Mathematical support of the problem of optimizing the path of the cutting tool for flat shape cutting based on chain cutting. / M.A. Verkhoturov // Bulletin of the USATU. Management, VTiT. – 2008. No. 2 (27). 123-130 p.

[10] Tavaeva A.F. Accurate calculation of the cost of cutting blanks from sheet material on a CNC laser cutting machine in the problem of optimizing the path of the cutting tool. / A.F. Tavaeva, A.A. Petunin // Modeling, optimization and information technologies. – 2018. No. 4(23). 298-312 p.

[11] Petunin A.A. On the classification of shaped sheet cutting techniques for CNC machines and one problem of tool routing. / A.A. Petunin, V.I. Krotov // Materials Science. Engineering. Energy: a collection of scientific papers. – 2015. 466-475 p.

[12] Petunin A.A. Optimal tool routing for CNC shape sheet cutting machines. / A.A. Petunin, A.G. Chentsov, P.A. Chentsov // Mathematical models and algorithms. – Yekaterinburg. Publishing house Ural. University. 2020. 247 p.

[13] Tavaeva A.F. Application of multicontour cutting in algorithms for constructing the shortest path of a cutting tool. / A.F. Tavaeva // Modeling, optimization and information technologies. – 2021. No. 9(3).

[14] Tavaeva A.F. Algorithm for finding the shortest path of a cutting tool for a cutting chart with triangular parts on a CNC sheet cutting machine. / A.F. Tavaeva // Innovative scientific research. – 2022. No. 2-2(16). 67-76 p.

© А.Ф. Таваева, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Таваева А.Ф. Применение алгоритма построения кратчайшего пути режущего инструмента на машине листовой резки с числовым программным управлением для решения практических задач // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 52-60. URL: <https://ip-journal.ru/>